

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ABRAÃO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
CAROLINE GALVÃO VIEIRA
MARCOS EMANUEL DA SILVA**

ERA DIGITAL: O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DE *FAKE NEWS*

**EXTREMOZ/RN
2024**

ABRAÃO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
CAROLINE GALVÃO VIEIRA
MARCOS EMANUEL DA SILVA

ERA DIGITAL: O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DE *FAKE NEWS*

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadoras: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diógenes e Nancy Francisca da Silva

Coorientador: Dayvison Rodolfo da Silva

EXTREMOZ/RN
2024

ABRAÃO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
CAROLINE GALVÃO VIEIRA
MARCOS EMANUEL DA SILVA

ERA DIGITAL: O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DE *FAKE NEWS*

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Técnico em Informática da escola Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadoras: Maria Helena Bezerra da Cunha Diógene e Nancy Francisca da Silva

Coorientador: Dayvison Rodolfo da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em ___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes – Examinadora
Centro de Educação Profissional Sen. Jessé Pinto Freire

Nancy Francisca da Silva – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Dayvison Rodolfo da Silva – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho à Deus em primeiro lugar que nos possibilitou esta oportunidade e nos capacitou. Dedicamos aos familiares que foram fonte de apoio durante e após a execução do trabalho. Por fim, destinamos à nós mesmos pela força e determinação durante o processo.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer à nossa ex-professora, orientadora e amiga Maria Helena Bezerra que nos auxiliou do início ao fim deste trabalho. Aos seguintes professores da Rede Estadual de Ensino Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Hélio Xavier de Vasconcelos: Iara Rodrigues, Mariana Melo, em especial ao nosso ex-professor de Metodologia do Trabalho Científico (MTC): Jean Fernandes.

“As Fake News são um vírus de pouca importância, seu mal está em quem o propaga.” Davi Peixoto

SUMÁRIO

RESUMO	7
2. METODOLOGIA	10
3. REFERENCIAL TEÓRICO	11
3.1 A Internet e Seus Desacertos	12
3.2 O Efeito da Mídia	14
3.3 A Produção de Inverdades	16
3.4 Influência das Redes Sociais	17
3.5 Fissuras do Whatsapp	19
3.6 Pandemia e Fake News	20
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
REFERÊNCIAS	29

ERA DIGITAL: O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA DISSEMINAÇÃO DE *FAKE NEWS*

RESUMO

Este trabalho busca dissertar acerca das *fake news*, em específico como elas se espalham no mundo contemporâneo por meio das redes sociais, entendendo como as pessoas reagem quanto as notícias falsas em meio digital, abordando especificamente a rede social *WhatsApp*. Iniciando com o tópico “A internet e seus desacertos”, será abordado a importância das tecnologias digitais, em especial das redes sociais e como as mesmas desempenham um papel importante quanto a disseminação de notícias falsas, além de como o advento da internet é usado para a distribuição em massa de *fake news* com os mais diversos intuitos. Incluindo nesse trabalho.

Palavras-chave: *Fake News*, Notícias Falsas, Redes sociais e *WhatsApp*

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais possuem demasiada importância na sociedade contemporânea, já que, dentre as inúmeras funcionalidades, possibilitam a comunicação entre pessoas a qualquer distância. Pensando nisso, foi perceptível a necessidade de dissertar acerca do indispensável papel das redes sociais na propagação de *fake news*¹ na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Uma vez observado, notou-se que as notícias falsas se espalham rapidamente através dos meios digitais, tornando-se algo de fácil acesso para a sociedade como um todo, portanto, se transformando em um sério problema para a população, que acaba por receber informações inverídicas.

Com a utilização das redes sociais em evidência e cada vez mais frequente entre a sociedade, foi visto que os indivíduos não possuem curiosidade em averiguar a finalidade e/ou origem das informações que foram divulgadas nas redes sociais. Facilitando que os donos de perfis ou canais de informações divulguem informações, sem antes averiguar a veracidade das mesmas propagadas, dando ênfase às publicações dos falsos profissionais, fazendo com que os perfis cresçam ainda mais, e alcancem um número maior de consumidores de conteúdos digitais, os mesmos que, devido ao acompanhamento dos canais com maior índice de falsas notícias, se acomodam em não averiguar a real fonte da notícia divulgada através do perfil visto.

Visto isso, o estudo tem como objetivo compreender os motivos da fácil propagação de *fakes news* por parte do usuário na rede social *WhatsApp*, da empresa Meta — mesma corporação que é proprietária do *Facebook* — na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Constituem objetivos específicos averiguar a rede social mais utilizada como meio de propagar as notícias sem veracidade e comum entre os usuários, assim como a procura de falhas nos termos de uso dessa rede social, entendendo como funciona a estrutura das *fakes* e utilizar como forma de alerta para os usuários da rede.

Busca-se, portanto, neste trabalho, proporcionar um entendimento por meio das redes sociais, através do esclarecimento das opiniões livremente compartilhadas na Internet. Desse modo, aprofundando acerca das *fake news* que são disseminadas por meio das redes sociais no Brasil, mais especificamente, na Região Metropolitana de Natal no estado do Rio Grande do Norte, por meio da rede social *WhatsApp*. Além de, lançar luz sobre como e porquê as notícias inverídicas

¹ Notícias inverídicas.

são repassadas, também é visado entender o que leva o brasileiro a não verificar as informações compartilhadas, entendendo o que cria esse perfil sem pensamento crítico que envia *fake news* aos demais indivíduos.

Foi posto foco na rede social *WhatsApp* para a obtenção de dados, tendo em vista que esta é a mais utilizada por brasileiros, segundo uma nota publicada no O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI). Nesta nota é visto que, dentre os países que compõem a gama de usuários do *WhatsApp*, o Brasil se encontra em segundo lugar.

Sendo o Brasil um dos principais consumidores da rede *WhatsApp*, torna-se simples notar a importância que o aplicativo possui dentro do território brasileiro. A rede social é gratuita, prática e de simples uso para grande parte da população. É tido como um canal comum de troca de mensagens entre amigos e familiares, o que torna o *WhatsApp* a rede perfeita para um simples e acelerado compartilhamento de notícias. Sejam elas verdadeiras ou não.

Devido o *WhatsApp* ser uma rede com a qual os brasileiros estão habituados e, principalmente por ser um canal de comunicação diário entre entes próximos, as informações são compartilhadas livremente. O aplicativo permite a criação de grupos, nos quais links, vídeos e imagens podem ser facilmente enviados para centenas de participantes de uma só vez.

Portanto, por as informações serem repassadas entre indivíduos próximos e, logo pertencentes a um mesmo grupo social, geralmente com ideias e valores semelhantes, as notícias inverídicas são compartilhadas sem uma prévia checagem acerca de sua veracidade. O indivíduo opta por dar credibilidade àquilo que vê, uma vez visto que essas ideias estão sendo repassadas por alguém ao qual o mesmo põem credibilidade e confiança e, isso se reforça se houver nestas mesmas informações, ideais e valores nos quais o mesmo acredita e julga importante.

Isso tudo posto, vê-se então a relevância deste estudo não só para a população da Região Metropolitana de Natal, mas também para todo o Brasil, se estendendo até regiões mais remotas, uma vez já apontado a importância para o indivíduo em geral. A necessidade da formação do pensamento crítico e seu papel na sociedade para a não-disseminação de *fake news* e suas más consequências.

O trabalho busca lançar luz quanto à importância do pensamento crítico, visto que o mesmo é o impedimento contra a distribuição de informações falsas. Abre-se

espaço para o *fact checking*², o que põe abaixo grande parte das inverdades espalhadas nas mídias digitais. Ressalta-se também que, as *fake news* não só seguem a frente devido à “ignorância” do compartilhador, mas também devido o mesmo, algumas vezes, optar por mantê-la seguindo.

² Checagem de fatos

2. METODOLOGIA

Para este estudo, o método de pesquisa utilizado é caracterizado como aplicada, considerando a busca por conhecimento acerca da propagação de *fake news*, suas causas e consequências dentro das redes sociais, além de se dirigir à solução de problemas como a disseminação de notícias falsas na Região Metropolitana de Natal, localizada no estado do Rio Grande do Norte.

Com o intuito de obter exatidão na pesquisa, foi utilizado o método exploratório, usando meios e materiais já existentes, fazendo assim, com que o estudo adquira maior êxito. O método de pesquisa exploratório planeja aproveitar-se de instrumentos efetivos, assim como o atual trabalho. Perguntas diretas e objetivas foram feitas, para que assim, a pesquisa tenha obtido respostas mais concretas, facilitando a leitura do questionário ao final dele. Para melhor exatidão no estudo, utiliza-se na pesquisa o modo bibliográfico, utilizando de livros, artigos, sites e jornais.

Visando um melhor resultado, incorporou-se a pesquisa a abordagem qualitativa-quantitativa como outro método adotado, destacando um resultado com insuspeição e eficiência. O método qualitativa-quantitativa se dá pela necessidade de entrevistas, e ao mesmo tempo, estatísticas dados através de números e gráficos, para uma melhor interpretação. O enfoque que o modo de pesquisa qualitativo traz, é o das pesquisas feitas através de descrições, vista por meio de palavras e não de números. Sobre o modo quantitativo, Severino ressalta: “São várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas” (Severino, 2016, p.125).

Da maneira que cita o autor, faz referência a importância do modo de pesquisa, objetivando o lado do estudo do conhecimento. A abordagem de pesquisa quantitativa faz mais referência ao objetivo do estudo de entender aquilo que se pesquisa, do que para as formas específicas com as quais o estudo irá ser conduzido e que práticas metodológicas utilizará. A metodologia aplicada torna-se importante para o decorrer da pesquisa, uma vez que busca extrair dados tanto em quantidade, quanto em qualidade do público alvo.

Dentre o público alvo, é tido como a população da terceira idade, devido a fácil maneira de acreditar em tudo o que é compartilhado, segundo o artigo “*Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook*”, estadunidenses com a idade superior ou igual a 65 anos compartilham 7 vezes mais *fake news* do que o público mais novo. Tanto por não saber como checar a fonte da notícia, quanto por não ter interesse em buscar os fatos, e em compreender apenas os seus ideais e pensamentos. Dito isso, remete uma estratégia dos mediadores das informações, para atingir uma alta quantidade de visualizadores, fazendo assim, os mesmos compartilharem para mais usuários da rede social.

Como ferramenta de coleta de dados, foi utilizado o Google Forms, utilizado para a realização de formulários de forma simples e fácil. Sua escolha se dá, não somente devido ao entrevistado, mas também aos pesquisadores, uma vez visto a facilidade e praticidade da ferramenta. Que permite desde perguntas mais objetivas até questionamentos abertos. Foram realizadas perguntas a fim de buscar o público mais afetado por notícias inverídicas.

Foi feito o envio do formulário, por meio da rede social *WhatsApp*, com o intuito de aclarar a falha da rede social, na iminência de facilitar ainda mais o compartilhamento entre os usuários, alicerçando a *fake news* ativa e fazendo-a crescer ainda mais no meio digital, sem ser combatida da forma correta.

Para mais qualidade do questionário, foram entrevistados um público abrangente. A fim de buscar o público alvo das notícias falsas através da opinião da sociedade. Assim, tornando mais fácil a interpretação dos utilizadores durante o inquérito.

Foi objetivado, mediante a uma pesquisa que foi realizada por meio do Google Forms, perguntas como: com qual frequência o indivíduo verifica as informações passadas, qual a faixa etária mais propícia a acreditar em falsas notícias e se utilizam da rede social *WhatsApp* para se informar.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

É notório que, na sociedade contemporânea, as *fake news* se tornaram um grande empecilho para a população. As notícias falsas, ou *fake news*, são informações inverídicas divulgadas com o intuito de enganar diversos indivíduos. Essas informações enganosas são criadas com o objetivo de desinformar os leitores acerca de quaisquer assuntos, sejam eles de grande relevância, como de conteúdo político, ou até mesmo de informações mais irrelevantes, tais quais: sites de “fofocas”.

As redes sociais são fortemente usadas como meios de propagação em massa, com isso há o infortúnio das *fake news* que acabam por atingir amplamente diversas pessoas trazendo ideias e conceitos inexistentes e equívocos acerca de qualquer tema. A Internet, embora tenha uma admirável gama de utilidades, junto a elas acabam por vir infortúnios.

3.1 A Internet e Seus Desacertos

A internet é um ambiente utilizado por muitos como meio de trabalho, e pelos demais, meio de diversão e de descontração. Contudo, alguns dos usuários utilizam a rede para disseminar ódio e causar conflitos por toda a web. E, à medida que tais ações ocorrem, navegar pelo ciberespaço torna-se algo desconfortável e inseguro para alguns dos consumidores digitais. Surgindo assim, o uso das falsas notícias para o crescimento comercial dentro das redes sociais, fortificando as fontes das *fakes*. O meio utilizado traz falhas por não ter acessibilidade ao usuário para que ele busque a fonte da informação, ou até mesmo que tenha curiosidade de ir em busca da notícia. O usuário se deixa levar pela falsa divulgação, e não vê necessidade em procurar a(s) fonte(s) da devida informação propagada. Conforme Silva anuncia,

(...) acessar conteúdos digitais, sobretudo provenientes de mídias não tradicionais (blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas – como o WhatsApp, o Telegram, o Messenger), requer que o usuário faça, por conta própria na maior parte das vezes, o trabalho de averiguação daquilo que consome. Entretanto, para que isso ocorra de maneira proficiente, são necessárias práticas de leitura mais críticas, as quais envolvem, entre outros procedimentos: verificar e comparar fontes, confirmar a idoneidade do veículo ou do produtor de conteúdo e mesmo da pessoa que compartilhou determinada informação (Silva, 2023, p.6).

Qualquer informação repassada por meio de fontes não seguras ou sem credibilidade exige um esforço maior por parte daquele que vê tal informação. Situações assim ocorrem, pois tal fato geralmente é compartilhado sem sua fonte original, a credibilidade de quem compartilha é imperceptível e grande parte dos usuários deixam de pesquisar a ideia que lhe foi compartilhada. Assim, nota-se que uma parcela se dá o trabalho de investigar os fatos e observar erros presentes na notícia partilhada.

O advento da Internet vem possibilitando à humanidade diversas novas formas de renda, uma dessas novas maneiras de gerar renda se dá por meio de propagandas que são exibidas ao usuário. Por seu enorme número de utilizadores, as redes sociais se tornaram um grande canal de anúncios, sendo na era contemporânea, o grande foco quanto ao que tange a publicidade. Desde de pequenos negócios a grandes corporações, a Internet, isso é, *sites* e redes como o Instagram, Facebook e YouTube, têm se tornado a primeira opção quando o assunto é divulgar alguma informação.

Empresas detentoras de grandes redes como o YouTube, se beneficiam com bilhões de dólares todos os anos somente ganho com anunciantes que pagam para terem suas marcas exibidas para milhões de usuários ao redor do mundo. De acordo com o TCC de Jornalismo intitulado “Programa Vozes: um espaço identitário para minorias dentro do YouTube” a receita de publicidade gerada pelo Youtube no ano de 2019 ultrapassou a casa dos 15 bilhões de dólares (2020). Essa forma de lucro mostra quanto às *fake news* podem ser lucrativas, uma vez visto que facilmente se obtém lucro, ao por exemplo, hospedar um site que possui conteúdo que atraia atenção do público e se torne massivamente compartilhado, visto que há uma grande quantidade de acessos e, conseqüentemente, uma enorme visualização de anúncios, o que gera dinheiro ao dono do site.

Dá-se então a escrita de *fake news* com o objetivo de gerar renda para quem cria a notícia, dado a facilidade de criar e propagar as mesmas por meio da internet. Com o intento de se obter dinheiro de forma passiva, são criadas histórias, boatos, notícias, atacando figuras públicas, tudo aquilo que gere conteúdo de fácil divulgação. Isso tudo se torna possível por meio de empresas de anúncios que monetizam esses canais de compartilhamento.

Há ainda a formação de *fake news* organizadas profissionalmente, essas que costumam se tratar de campanhas de manipulação que, por via de regra, costumam partir de governos, partidos políticos, empresas privadas e mesmo de *influencers*, os influenciadores digitais. São elaboradas estratégias organizadas por profissionais para manipular a opinião pública sobre os mais amplos e diversos setores. Conforme já expresso por Silva:

As consequências da crescente criação proposital – e até profissional – de inverdades com vistas a manipular populações em favor de determinado posicionamento ideológico se fazem sentir quando indivíduos estão dispostos a adotarem ações sem mesmo mensurar os danos que podem vir a causar a si mesmos e à coletividade (Silva, 2023, p.6).

É tido em mente que as *fake news* não são só maneiras simples de se ganhar dinheiro, mas também uma nova forma de controlar e moldar a opinião pública. Isso acontece também por os indivíduos decidirem passar adiante as informações inverídicas sem antes mesmo terem sequer ideia dos dilemas e questionamentos que são criados por essas notícias. É então necessário que a população esteja atenta enquanto as suas ações e como elas afetam o restante da sociedade.

Torna-se observável que, as notícias falsas são também criadas com o intuito de manipular a opinião pública. Formando assim, enormes grupos que compartilham de ideais semelhantes e/ou idênticos; esses grupos são utilizados para dar apoio às grandes empresas, políticos ou mesmo governos que buscam alterar o imaginário público para que estes apoiem seus pensamentos.

3.2 O Efeito da Mídia

Na mídia há diversos efeitos, assim como os que são causados entre multidões de pessoas. É de grande importância citar que alguns desses efeitos possuem certa influência acerca das *fake news*. Dentre esses, é importante ressaltar algo que fica conhecido como “efeito da mídia hostil”, grupos que já tem uma opinião formada podem interpretar uma notícia de forma diferente, mesmo que a informação passada seja totalmente diferente daquilo que o ouvinte compreende.

O indivíduo opta, de forma inconsciente, por continuar com a opinião já formada do que mudar e compreender que estava acreditando em algo inverídico e de certo modo, prejudicial para si mesmo. Portanto, acaba divulgando inverdades devido a falta de interesse em buscar fontes verídicas e ter evidência sobre a notícia antes de compartilhá-la, tornando-se assim, um usuário irresponsável e escolhendo seguir apenas seus ideais. Conforme estabelecido por Ribeiro & Ortellado:

[...] nas redes sociais, veículos de mídia com equipes profissionais de redação competem pela atenção dos leitores com sites com pouca ou nenhuma preocupação, por exemplo, na apuração de fatos (Ribeiro; Ortellado, 2018, p.79).

Segundo os autores, há meios de divulgação de informações (jornais, revistas, redes sociais e outros canais de informação) que não se comprometem a verificar e trazer aos leitores dados verídicos e bem embasados. Esses canais de informações competem entre si e estão sempre buscando ser os mais rápidos quando se trata de noticiar uma informação, objetivando atrair um maior número de indivíduos, assim gerando maior lucro. Isso, no entanto, cria informações mais inseguras do que as que são bem revisadas pré-publicação.

As *fake news* são criadas – muitas vezes – com o intuito de manipular sociedades a favor de certos pensamentos. Criando então grupos virtuais que possuem o mesmo pensamento, mesmas ideologias; que fazem os sujeitos formarem coletividades que expandem ainda mais o compartilhamento de notícias falsas apoiando determinado pensamento.

Nota-se então a importância de dissertar acerca do que é chamado de pensamento crítico: quando passamos a pensar sobre aquilo que vemos ao nosso redor e questionar antes de darmos credibilidade. Trata-se de ter como senso comum, neste caso, o hábito de questionar e conferir uma notícia de forma mais profunda, averiguando aquilo que está sendo repassado e que fontes foram utilizadas para desenvolver essa informação.

O senso crítico abordado é desenvolvido por meio da educação, devendo ser estimulado durante e após a infância. Isso forma o indivíduo a analisar e questionar o espaço ao seu redor, conseqüentemente o mesmo entende que deve procurar a fonte das informações que chegarem a ele, sem acreditar em tudo que lhe parece verídico.

3.3 A Produção de Inverdades

Antes de prosseguir com esse estudo, é importante definir-se o termo que dá sentido a esse trabalho. O que são *fake news* e qual o significado por trás do termo. Conforme o artigo do periódico Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos:

Embora encontremos usos anteriores, foi na cobertura da eleição presidencial americana de 2016 que o termo se difundiu no seu sentido corrente. Ele foi adotado para designar os sites de notícias que difundiram nas mídias sociais informações falsas sobre Hillary Clinton e a cujo impacto se atribuiu a vitória de Donald Trump (Ribeiro; Ortellado, 2018, p.72).

É notório que o termo é recente e apenas se tornou algo devido a popularização da internet e seu uso cotidiano na vida de diversas pessoas ao redor do planeta. Além disso, a palavra criou grande popularidade devido a grande influência que as eleições estadunidenses possuem não só no próprio país, mas também ao redor do mundo. Aos poucos o que ocorreu nos Estados Unidos se tornou algo em outros países e logo o termo se tornou grande.

O crescimento exarcebado do termo foi tão grande que no ano seguinte (2017), a palavra *fake news* foi eleita a expressão do ano pelo dicionário em inglês da editora britânica Collins, que a definiu como informações falsas que são disseminadas em forma de notícias.

A produção em massa de inverdades produzidas na era contemporânea, acaba por fazer com que, gradualmente, fake news passem a ser equivocadas por informações verídicas. Esta situação se torna ainda mais preocupante quando personalidades públicas, as quais possuem demasiado poder de influência, passam a sustentar tais afirmações. O que passa assim a edificar a ideia de que, dada informação é verídica na mente de determinado grupo social. Como pensa Francisco Silva:

(...) a constante repetição de mentiras bem elaboradas faz com que, aos poucos, elas “soem” como verdades, principalmente quando figuras públicas as sustentam sem o menor pudor. Dessa forma, aos poucos, vai-se construindo, no imaginário popular, uma realidade paralela que desafia evidências (Silva, 2023, p.6).

É importante expor o fato de *fake news* serem criadas de forma profissional para alterar e manter sob controle a opinião pública. Sendo essas, conforme já apontado no tópico: a internet e seus desacertos, criadas por grandes corporações, partidos políticos e até mesmo governos. A fala do autor disserta sobre figuras públicas, dos quais podemos citar os *influencers* ou influenciadores digitais, os quais possuem um certo “poder” quando se trata de controlar a opinião pública.

Desde que as redes sociais ampliaram a capacidade de compartilhamento da internet, notícias falsas vêm sendo criadas de forma profissional para controlar e moldar a opinião da população, sendo desde a opinião acerca de produtos até mesmo a mudança de ideologias e pensamentos políticos. As *fake news* podem ser o ponto decisivo quando se trata de política, seu uso quando feito de maneira profissional, pode alterar os resultados de uma eleição por completo.

O modo no qual as falsas notícias são argumentadas por aqueles que as compartilham, interfere na interpretação e capacidade de gerar opiniões por parte dos receptores da informação. A maneira como esses receptores veem seus influenciadores, pode causar negação e revolta ao descobrir a notícia verdadeira. Já que, muitos idolatram e credibilizam aqueles que partilham suas ideias. Desse modo, são criados diversos pensamentos que se baseiam em uma ideia bem argumentada, porém enganosa. Segundo Silva:

Isso se dá, dentre outros motivos, porque todo o processo de gestão informacional pode ser realizado por um único indivíduo (nem sempre com as competências necessárias para realizar um bom serviço jornalístico) ou por grupos que partilham valores ideológicos que se sobressaem ao compromisso com evidências factuais ou mesmo por perfis anônimos, os quais se sentem seguros para publicar “qualquer conteúdo” por não estarem expostos (Silva, 2023, p.5).

Indivíduos que compartilham de ideais similares passam a partilhar *fake news* mais facilmente por as notícias serem de um carácter que julgam importante. Parafraseando o autor, as ideologias se sobressaem a importância de checar a fonte da informação. As pessoas, comumente, optam por dar continuidade a informações que favoreçam suas ideias.

Portanto, ainda há a importância do processo de gestão informacional, que no caso das *fake news* é uma gestão feita, diversas das vezes, em um canal que não possui as competências necessárias para proporcionar um bom serviço como canal de notícias. Esses canais, segundo o autor, podem, às vezes, serem controlados por

um único indivíduo. Este acaba por deter e controlar toda informação, acabando por ser o “dono” da verdade.

Ainda sobre o indivíduo que controla o canal de informação, podendo ser esse desde sites à blogs e perfis em redes sociais. É importante ressaltar, como o autor, que, esses detentores do canal de informação podem estar totalmente anônimos, assim sendo, eles não estão sujeitos a nenhuma forma de punição, visto que não podem ser facilmente encontrados. Isso dá liberdade ao sujeito de continuar divulgando informações que são prejudiciais para alguns dos utilizadores.

3.4 Influência das Redes Sociais

A internet, como sua principal função, busca conectar pessoas umas às outras através de um canal de compartilhamento instantâneo de fatos e ideias. Esse propósito acabou por criar a maior e mais influente forma de criação e compartilhamento de fatos: as redes sociais. Em uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em 2019, por meio da pesquisa TDIC (Tecnologia Digital da Informação e Comunicação), três a cada quatro brasileiros já utilizam a internet. O Brasil, ainda segundo a mesma pesquisa, contava no mesmo ano com 134 milhões de usuários na internet. De acordo com Lopes:

Vivemos num mundo rodeado por novas descobertas tecnológicas que vem afetando diretamente a população de maneira geral. [...] Tanta comodidade foi aproveitada e as tecnologias digitais estão em todos os ambientes que se podem imaginar (Lopes; Castro, 2015, p.76).

Diante da ascensão das tecnologias digitais na era contemporânea, a humanidade fica na presença de diversos avanços tecnológicos a todo instante, o que gerou e continua gerando conforto. Com a recente popularização da Inteligência Artificial (IA), se tornou possível a rápida e fácil criação de fotos e vídeos inverídicos que parecem reais, tornando ainda mais convincente e cativante uma *fake news*. Conforme o autor, as tecnologias digitais estão presentes em todos os âmbitos humanos e devido a isso vem se tornando cada vez mais difícil discernir o real do falso.

Com o avanço da tecnologia digital, cada vez mais brasileiros têm acesso a internet, e com isso o número de usuários das redes sociais tende por consequência

a aumentar. Dessa forma, as redes sociais se tornaram uma forma inigualável de propagação de informações, o que impulsiona o compartilhamento de *fake news*. Como esclarece Francisco acerca das notícias falsas:

(...) o propósito real das *fake news* não é informar como o termo *news* sugere, mas convencer o leitor a assumir como verdade, única e inquestionável, aquilo que carece comprovação baseada em evidências. Para tanto, muitas vezes, o mesmo material *fake* assume novas roupagens para atender àquilo que se percebe como anseio do grupo social ao qual se dirige num determinado tempo e espaço: se circula e meios mais céticos, busca utilizar jargões científicos para mimetizar-se (Silva, 2023, p.35).

É visto que as notícias falsas possuem o papel de convencer o leitor acerca de quaisquer informações. Com esse objetivo, são utilizadas diferentes abordagens com o intuito de induzir um determinado público para que seja fácil de acreditar em falsas especulações e, para isso não vê-se necessário informações verídicas, porém, convincentes o suficiente para aqueles que não verificam esses dados. Não se verifica a fonte da informação por não entender a importância dessa ação, mas também por o receptor, em muitas das vezes, optar por dar continuidade a informação.

Como já dito, as *fakes* assumem diversas formas para atender ao que o autor se refere como o “anseio social” de um grupo, isso é, para se adaptar a um conjunto de indivíduos que compartilham de ideais similares. Tendo-se isso em mente, os criadores dessas informações que, como já citado, tem o objetivo principal de convencer o maior número de pessoas possíveis, utilizando de formas de comunicação que buscam acatar a forma como o indivíduo pensa, assim causando maior familiaridade e, portanto, aceitação.

Uma notícia não pode somente se adequar na forma de comunicar aquilo que está tentando ser anunciado aos leitores. Segundo o autor, as notícias podem também moldar sua forma para outras mídias sociais, assim aumentando sua repercussão, conforme dito por Francisco G. Da Silva:

(...) uma mesma *fake news* pode ser propagada em mídias diversas, adaptando-se a cada uma de modo particular e, desse modo, podendo assumir uma infinidade de arranjos semióticos para constituir um texto (Silva, 2023, p.48).

Desse modo, a *fake* assume diversos “arranjos semióticos”³, ou seja, se altera de diversas maneiras, desde adaptando a linguagem para determinados grupos até mesmo se moldando para redes sociais diferentes.

3.5 Fissuras do *Whatsapp*

A Rede Social de mensagens instantâneas: *WhatsApp*, é um dos meios de comunicação mais utilizados no território brasileiro. Por possuir fácil utilização, alguns de seus usuários manuseiam com a intenção de propagar informações que não sejam verdadeiras e causem alienação, afetando o receptor da notícia. Utilizando grupos, comunidades e canais de transmissão, para que a informação falsa consiga alcançar mais usuários da rede social de forma simultânea e ainda mais rápida.

O meio de mensagens rápidas contribui principalmente na incomplexidade de propagar falsas informações com relação à política. Empregando-se os meios principais do *WhatsApp* (grupos, comunidades ou canais de transmissão), facilitasse a divisão entre os utilizadores da rede, não influenciando somente na posição política de cada indivíduo, mas no excesso de rivalidade entre os consumidores da rede social.

Além do mais, o aplicativo possui ferramentas de fácil compreensão e utilização dos usuários. Graças a isso, é possível mandar mensagens de texto e áudio, fotos e vídeos, realizar chamadas de áudio ou vídeo, compartilhar localização, arquivos e até mesmo realizar pagamentos. Tornando assim, uma das redes sociais mais completas e simples para se utilizar do mercado.

A rede social possibilita a recursos, como já citado antes, que encaminham a mensagem para centenas de pessoas com simples cliques. O *WhatsApp* possui um recurso chamado de “transmissão”, o qual permite que uma única pessoa envie uma mesma mensagem para 256 pessoas por vez. Isso em conjunto com o uso de comunidades e grupos permite que uma mesma mensagem possa ser encaminhada para milhares de pessoas em alguns minutos. Isso tudo sem citar os “status”, onde

³ Diferentes sistemas de comunicação.

uma informação fica disponível por vinte e quatro horas para quem possuir o mensageiro em sua rede de contatos.

3.6 Pandemia e *Fake News*

Durante o ano de 2020, houve um período o qual foi caracterizado pela pandemia da Covid-19, ocorreu um preocupante agravante; uma enorme criação e compartilhamento de *fake news*, que se estendeu a todas as partes do mundo, causando sérios problemas dentro da área da saúde, fazendo assim, muitos indivíduos evitarem tomar vacinas. Conforme os autores expressam:

Como em várias partes do mundo, houve mudanças drásticas no cotidiano dos brasileiros, que foram acompanhadas por um crescimento vertiginoso de informações, nem sempre precisas, divulgadas todos os dias pelos meios de comunicação oficiais ou pelas redes sociais. (GALHARDI , Cláudia Pereira et al. 2020, p.2).

Os brasileiros estavam confinados em suas residências e, portanto, a internet, principalmente as redes sociais, se tornaram um grande atrativo durante o período da pandemia. Um novo e um tanto quanto desconhecido vírus se espalhava e acometia diversas pessoas ao redor do mundo, o que manteve muitos em casa, o que causou um enorme crescimento no número de utilizadores das redes sociais e outras formas de entretenimento e comunicação online.

Esse rápido aumento de usuários das redes sociais abriu portas para que a organização e propagação de *fake news* aumentassem exponencialmente, uma vez que o número de leitores aumentou e as pessoas estavam curiosas em relação à nova calamidade que acometia o mundo. Todos procuravam se informar e obter o máximo de informações possíveis acerca do vírus da Covid-19, a junção desses acontecimentos em conjunto com o medo, criou a oportunidade perfeita para que notícias inverídicas fossem espalhadas de forma apressurada. Nas palavras dos autores:

Ao analisar o fenômeno das *fake news* em saúde, durante a pandemia, é possível afirmar que a disseminação de notícias falsas contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública (...) (GALHARDI , Cláudia Pereira et al. 2020, p.8).

Com base no apresentado, é possível ver que ao longo da pandemia informações inverídicas foram grandes contribuidores para aumento da descredibilidade de instituições de saúde, desde o Sistema Único de Saúde (SUS) até a Organização Mundial da Saúde (OMS). As *fake news*, ainda segundo os autores, também diminuíram a credibilidade da ciência em geral, algo preocupante e que ruma a sociedade contra o avanço científico, adoecendo os indivíduos mental e fisicamente com consequências como comunidades anti-vacinação e o uso desnecessário de recursos para mostrar evidências do que já foi comprovado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa estruturada contou com 60 participantes da Região Metropolitana de Natal, com questionamentos diretos sobre o uso das redes sociais, de modo específico, a rede de comunicação *WhatsApp* da empresa Meta. Foi realizada uma pesquisa com oito perguntas, na qual obtivemos dados que efetivaram o estudo, auxiliando-o na conclusão. A pesquisa foi finalizada com o resultado contrário do proposto inicialmente, na qual tratava-se de que a rede social *WhatsApp* seria a mais utilizada entre os usuários para o compartilhamento de notícias falsas, em que seria feita uma pesquisa mais aprofundada questionando os erros existentes nos termos de uso da rede.

Para a finalização do estudo, foi desenvolvido um formulário e em seguida, enviado para indivíduos da Região Metropolitana de Natal, através de grupos na rede social *WhatsApp*. Posteriormente, contamos com 60 respostas, com informações demográficas dos moradores da Região Metropolitana de Natal: 60% sendo residentes na cidade de Extremoz/RN; diante, questionado qual faixa etária estaria mais propícia a cair em falsas informações, obtivemos o resultado de 40% para pessoas na faixa de 60 anos ou mais. Ademais, foi indagado se a população utilizava as ferramentas da rede social *WhatsApp* para se informar, e coletado que 83,3% utilizam, já 5% não. Em seguida, os entrevistados responderam as demais perguntas sobre as informações compartilhadas e recebidas.

GRÁFICO 1:

Em qual Cidade da Região Metropolitana de Natal você reside?

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Após o compartilhamento com o público, notou-se que 60%, equivalente a 36 respostas, dos questionados residem no município de Extremoz, visto que, a localidade no qual a pesquisa foi criada, trata-se do mesmo em que o maior número de respostas foi registrado no gráfico (Extremoz), seguido pela capital, Natal e outros municípios próximos.

Esta pesquisa limitou-se à área metropolitana justamente para filtrar os entrevistados desse mesmo espaço, alinhando ao fato de que essas regiões possuem maior e fácil acesso a internet, tornando as respostas mais satisfatórias para o intuito deste trabalho.

GRÁFICO 2:

Em qual faixa etária você se encontra abaixo

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Conforme o esquema apresenta acima, a faixa-etária que apresenta o maior número de respostas são os os jovens de 12 a 18 anos de idade. Logo, compreende-se que tal fato comprova a ideia de que os jovens são os mais ativos nas redes sociais e na internet.

GRÁFICO 3:

Você utiliza as ferramentas do WhatsApp para se informar? (Canais de transmissão, grupos ou conversas privadas)

60 respostas

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

De acordo com a pesquisa realizada, percebe-se que 83,3% dos entrevistados, equipolente a 50 respostas, seguido por 11,7% das respostas ou 7 pessoas, nas quais definiram como “talvez”.

Desse modo, interpreta-se que a maioria dos questionados utilizam as ferramentas do aplicativo *WhatsApp* para informar-se.

GRÁFICO 4:

Diariamente, quanto tempo você gasta informando-se no WhatsApp?

60 respostas

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Acima, no gráfico, é demonstrado que as respostas referentes ao tempo gasto no *WhatsApp*. E, nota-se uma maior porcentagem na alternativa “até 30 minutos” (31,7%), e, seguido pelas alternativas “entre 30 minutos e 1 hora” e “entre 1 hora e 2 horas” (ambos com 23,3%). Desse modo, compreende-se que as pessoas utilizam o *WhatsApp* com períodos semelhantes diariamente e que 69,3% dos entrevistados se informam no aplicativo por pelo menos 30 minutos diários.

GRÁFICO 5:

Fonte:

Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Essa pergunta foi realizada com intuito de realizar uma apuração de dados e entender o quão frequente a maior parte dos usuários verifica a fonte das informações que consome. Grande parte dos entrevistados respondeu que checa esse tipo de informação frequentemente, seguido por aqueles que sempre verificam de onde surgiu o fato.

Diante disso, podemos interpretar essas mesmas informações em conjunto com os dados do gráfico 7, no qual exibem que 50% dos entrevistados não compartilham as informações que encontram de forma imediata. O gráfico segue apontando que 46, 7% dos questionados repassam algumas vezes as informações que encontram de forma imediata, o que vai de encontro com o gráfico acima, visto que, a maior parte dos indivíduos verifica frequentemente as fontes das informações que encontram, o que por consequência causa uma diminuição dos entrevistados que compartilham uma informação de forma imediata, conforme já apontado no gráfico 7.

GRÁFICO 6:

Cotidianamente, quantas notícias em média você recebe por meio digital?

60 respostas

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Com base nesse gráfico apresentado, é possível ver que um total de 76,7% dos entrevistados recebem em média, entre 1 e 7 notícias diariamente por meios digitais somente. Havendo uma pequena minoria que alega não receber nenhum tipo de notícia por meios digitais. Sendo assim, dar-se a entender que as pessoas gastam muito tempo informando-se diariamente, principalmente no *WhatsApp*, conforme apontam os dados apurados no Gráfico 3.

GRÁFICO 7:

Ao receber notícias online, costuma compartilhar de forma imediata tal informação?

60 respostas

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Com base nas respostas apuradas pelo gráfico acima, notou-se que metade dos entrevistados analisam uma informação antes de compartilhar pelo *WhatsApp*. Assim, desconsidera o pensamento inicial que alegava o compartilhamento instantâneo e em massa por parte da maioria da população.

GRÁFICO 8:

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Conforme já exibido anteriormente, a faixa etária de “60 anos ou mais” é a mais propensa a acreditar em informações inverídicas e segundo a pesquisa realizadas pelos autores, o mesmo grupo é considerado o mais propenso a ser uma vítima de conteúdo enganoso, seguindo com os indivíduos com a idade entre 12 a 59 anos. Conforme abordado no processo metodológico deste trabalho, segundo uma pesquisa realizada no artigo intitulado “Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook” publicado na revista “Social Advances”, mostra que estadunidenses com idade superior ou igual a 65 anos possuem 7 vezes mais chances de compartilhar *fake news*, o que vai de acordo com a presunção dos entrevistados pelos autores.

Ainda quanto a esse gráfico, é notório que ele mostra uma das crenças da população, que pessoas da terceira idade estão mais vulneráveis e suscetíveis a acreditar em informações falsas e compartilhá-las. A pesquisa realizada nos Estados Unidos, embora mostre dados quanto a plataforma *Facebook*, pode ser aplicada em outras redes sociais, visto as semelhanças que compartilham entre si e o fato do público ainda ser, praticamente, o mesmo.

Nos dados obtidos durante a pesquisa realizada pelos autores, é possível notar que no gráfico não há a faixa etária de 19 a 24 anos de idade, já que nenhum dos questionados considerou esse grupo como mais suscetível. Isso pode se dar devido esse grupo etário em específico ser considerando formado por indivíduos jovens, mas não o suficiente para serem leigos quanto ao uso dos meios digitais. Esses indivíduos com essa idade, geralmente, estão em universidades e, portanto, são vistos como perspicazes e mais aptos que outros sujeitos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto ao longo do trabalho, foi identificado que as notícias falsas são formadas não só com caráter amador, mas também profissional, com o intuito de manipular a população em pró de interesses particulares. Notou-se que, a produção em massa de inverdades criadas na era contemporânea, acaba por fazer com que, gradualmente, *fake news* passem a ser equivocadas por informações verídicas.

Nota-se que as *fake news* são feitas com intuítos diversos, sendo não somente moldar o pensamento coletivo em pró de ideias e interesses particulares, mas também com o objetivo de se conseguir uma renda com os indivíduos que estão consumindo, isso por meio de sites, blogs e outros meios que exibiam anúncios que por sua vez arrecadam dinheiro ao possuinte.

Ao concluir a pesquisa, obtivemos o resultado contrário do esperado. Pois havia a expectativa de que as pessoas compartilhassem as notícias que encontrassem de forma instantânea e que não possuíam o costume de verificar a fonte das mesmas, gerando um aumento na propagação de *fake news*, no entanto a

maior parte afirma verificar a fonte das notícias que encontra sempre ou frequentemente.

De acordo com os dados coletados na pesquisa, conclui-se que os jovens entre 12 e 18 anos de idade pertencem a faixa etária que mantém o maior tempo ativo nas redes sociais. Oposto a isso, as pessoas com idades entre 19 e 24, foram menos perceptíveis em nossa pesquisa, visto que foram considerados os menos suscetíveis a *fake news*.

Ficou evidente com os resultados da pesquisa que grande parte dos entrevistados (76, 7%) recebem ao menos uma notícia diária por meio digital, o que confirma o papel da internet e das redes sociais quanto ao papel informativo presente na sociedade contemporânea.

Foi visto que, a maior parte dos indivíduos questionados durante a pesquisa gastam ao menos 30 minutos diários se informando dentro do *WhatsApp*, o que mostra a importância da rede e seu papel na disseminação de informações e *fake news*. Os mesmos também afirmam utilizar as ferramentas dispostas pelo aplicativo para se informar, com 11, 7% não sabendo responder e uma minoria mostrando não usar a plataforma, 83, 3% usa os recursos do *WhatsApp* para se informar.

Conforme já esperado, o maior público que respondeu o questionário se encontra nas faixas etárias entre 12 a 18 anos, assim percebe-se que a pesquisa atingiu um grupo mais jovem.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Uily Caroline Ferreira. **Programa Vozzes: um espaço identitário para minorias dentro do YouTube**. [S. l.], p. 1-60, 2 dez. 2020. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/16>. Acesso em: 13 nov. 2024.

GUESS, Andrew M.; NAGLER, Jonathan; TUCKER, Joshua. **Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook**. Washington, D.C, p. 1-8, 9 jan. 2019. DOI 10.7910/DVN/IKDTPZ. Disponível em: <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/IKDTPZ>. Acesso em: 22 out. 2024.

DA SILVA, Francisco Silva. **Desinformação tem tratamento: leitura crítica contra a pandemia de fake news e pós-verdade**. [S. l.]: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2023. 134 p. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/57862>. Acesso em: 19 ago. 2024.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. rev. e atual. Perdizes: CORTEZ EDITORA, 2016. 309 p. ISBN 978-85-249-2448-4.

GALHARDI, Cláudia Pereira *et al.* **Fato ou Fake? Uma análise da desinformação frente à pandemia da Covid-19 no Brasil**. [S. l.], p. 1-10, 17 ago. 2020. DOI

10.1590/1413-812320202510.2.28922020. Disponível em:
<https://www.scielo.org/article/csc/2020.v25suppl2/4201-4210/>. Acesso em: 16 set.
2024.

LOPES, Raabe Corado; CASTRO, Darlene Teixeira. **A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.** Humanidades & Inovação, Palmas/Tocantins, v. 2 n. 2 (2015), p. 75-82, 18 dez. 2015. DOI 2358-8322. Disponível em:
<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/67>. Acesso em: 22 nov. 2024.

RIBEIRO, Márcio Moretto e ORTELLADO, Pablo. **O que são e como lidar com as notícias falsas.** Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 15, n. 27, p. 71-83, 2018 Tradução. Disponível em:
<https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-moretto-ribeiro-pablo-ortellado.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2024.